

Boas práticas editoriais para metadados em periódicos científicos utilizando o OJS

Sophia Dalla Costa da Silveira^{1,*} <https://orcid.org/0009-0007-0279-4958>; Kamilla Pereira Silva² <https://orcid.org/0000-0002-3911-8300>; Igor Moura Danieleviz e Silva³ <https://orcid.org/0000-0001-9149-7101>

- 1- Lepidus Tecnologia, Florianópolis-SC, Brasil.
- 2- Lepidus Tecnologia, Manaus-AM, Brasil.
- 3- Lepidus Tecnologia, Campo Grande-MS, Brasil.

*Autor correspondente: sophia@lepidus.com.br

Quadro 1 - Boas práticas e contra indicações para preenchimento de metadados no OJS

Categorias do OJS	Práticas	Contra indicações
Título e resumo	1. Preenchimento de título e subtítulo (PKP, 2024);	a) Caracteres especiais; b) Utilização de caixa alta; c) Preenchimento de subtítulo no campo do título; d) Aplicação de estilos como itálico e negrito;
Metadados	2. Descritores preenchidos em blocos (Coalition Publica, 2021)	a) Uso excessivo de termos; b) Preenchimento das palavras sem separação em blocos; c) Termos genéricos que não representam adequadamente o conteúdo; d) Uso de caracteres especiais; e) Formação em caixa alta.
	3. Utilização de um vocabulário controlado para definição de palavras-chave (Rosas; Ribas, 2017)	a) Escolha de termos descritivos que integram o vocabulário controlado, mas não representam o conteúdo do artigo; b) Falta de atualização regular do vocabulário; c) Utilização de termos ambíguos; d) Escolha de um vocabulário que não se alinha com sistemas de indexação internacionais.
Identificadores	4. Hiperlinks de ORCID e DOI (Santos, 2022; Heredia, 2019)	a) Não ativação dos plugins de DOI e ORCID; b) URL de ORCIDs não autenticadas pelos autores; c) Depósito de DOI desatualizado após alterações nos metadados.

Contribuidores	5. Nome, sobrenome e filiação dos autores (Barreto et al., 2024)	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilização de abreviações; b) Despadronização no nome da filiação dos autores; c) Uso de sobrenome que não corresponde ao geralmente citado.
	6. Preenchimento de colaboradores - autores (Santos, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> a) Despadronização no preenchimento de informações quanto ao nome e sobrenome, filiação e biografia dos autores; b) Não autenticação do identificador ORCID; c) Não selecionar a opção de incluir o autor em listas de navegação.
Composição final	7. Estruturação do PDF (SciELO, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilização de paginação sequencial, não o e-location-ID b) Ausência da indicação de licenças e direito autoral; c) Informações duplicadas ou inconsistentes entre o PDF e o XML; d) Não atribuição de seção no PDF e no OJS.
Referências	8. Formatação das referências (Coalition Publica, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> a) Numeração de referências; b) Duplo espaçamento; c) Utilização incorreta da norma estabelecida pelo periódico; d) Uso do tracejado, quando se aplica a ABNT.
Permissão e Divulgação	9. Atribuição de licenças e detenção de direitos autorais (Coalition Publica, 2021; Redalyc, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> a) Não preenchimento dos campos destinados a licença, permissão e divulgação; b) Definição de uma licença não compatível com as políticas de acesso aberto ou exigência de indexadores e repositórios.
Publicação	10. Preenchimento multilingue (Coalition Publica, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> a) Tradução automatizadas por tradutores digitais sem a devida revisão; b) Despadronização no preenchimento de diferentes idiomas; c) Atribuição de termos técnicos traduzidos sem atribuir a especificidade de cada idioma.

Fonte: Os autores (2024).

